

POLAND

POLAND

«ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ»**Машарипова.Д.У.**

Докторант Банковско-финансовой академии

Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12820154>

Развитие цифровой экономики означает вступление страны в новую эпоху развития, в эпоху постиндустриального общества, открывающую неограниченные возможности для демократического развития общества, совершенствования управления страной и экономика. В условиях функционирования цифровой экономики физический труд заменяется трудом интеллектуальным.

Как показала практика, в сложившейся сложной ситуации на первый план вышли цифровые технологии, которые стали основными инструментами общения между людьми, продолжения образования в образовательных учреждениях, взаимодействия между разными странами, что в определенной степени позволяет поддерживать экономику государства на плаву. Еще недавно такое явление невозможно было себе представить, но сегодня оно становится объективной реальностью, требующей постоянного изучения и совершенствования.

Развитие мировой экономической системы в современный период базируется на множестве инновационных технологий, стратегий и программ модернизации различных отраслей и сфер экономики. Эти изменения отражаются на развитии национальной экономики Республики Узбекистан. Следует отметить, что проводимые в Узбекистане реформы направлены на модернизацию экономики страны, либерализацию всех сфер жизни общества, демократизацию государства и общества.

Значительное количество зарубежных публикаций посвящено непосредственно технологическим аспектам реализации цифровых технологий: большим данным, машинному обучению, Интернету вещей, блокчейну, искусственному интеллекту, цифровым платформам в целом. В ходе научных исследований авторы изучили ряд научных статей и литературных источников отечественных и зарубежных авторов. В экономической литературе можно встретить примеры организации цифровизации в различных отраслях.

По вопросам эффективного применения цифровых технологий в деятельности отраслей и сфер экономики, а также оценки их деятельности в едином хозяйственном комплексе проанализирована работа коллектива

авторов: Павлинов И.А., Скодорова Л.К., Павлинова Е.И. и др. [3] (Павлинов, Скодорова и др., 2019).

В рамках правительственных ограничений на поездки и мер социального дистанцирования для бизнеса во время пандемии потребители активно использовали цифровые решения для продолжения удаленной работы. Цифровизация облегчает переход в онлайн-среду медицины, работы, образования, позволяет совершать онлайн-покупки, получать больше данных о распространении вируса и делиться информацией об исследованиях. Развитие этого направления говорит не только об острой необходимости, но и о созданной материальной базе для широкого использования цифровых технологий.

Из шести ключевых тенденций цифровизации, которые ЮНКТАД выделяет в контексте кризиса Covid-19, три напрямую связаны с ускорением глобального перехода к цифровой экономике [8].

В связи с распространением COVID-19 в мире все больше людей постоянно работают с помощью видеоконференций и мессенджеров. Возрос спрос на использование таких программ, как Microsoft Teams, Skype, Cisco Webex и Zoom. В Китае использование сервисов удаленной работы от WeChat, Tencent и Ding значительно возросло в конце января 2020 года, когда вступили в силу ограничения, связанные с COVID-19 [9].

Кризис также способствовал переходу школ и университетов на дистанционное обучение. Цифровые инструменты и онлайн-обучение позволяют преподавателям и профессорам оставаться на связи со своими учениками.

Согласно информации, размещенной на сайте Министерства цифровых технологий, в настоящее время в Узбекистане действуют 5 операторов мобильной связи и более 30 провайдеров, предоставляющих телекоммуникационные услуги с использованием систем проводной связи. В настоящее время число абонентов мобильной связи выросло до 23 миллионов, пользователей Интернета – до 22 миллионов, в том числе мобильного – до 19 миллионов, а проводного – до 3 миллионов человек [10].

Суммарная пропускная способность внешнего (международного) интернет-канала за последние два года выросла в 10 раз со 110 Гбит/с до 1200 Гбит/с. Тарифы для операторов и интернет-провайдеров с 1 января 2020 года снижены на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и теперь неожиданно составляют 56 тысяч сумов за 1 Мбит/с.

В целях развития сетей мобильной связи в 2019 году установлено 6 тыс. новых мобильных базовых станций, в результате чего их общее количество превысило 26 тысяч. Расширение предпочитаемой сети мобильной связи создает условия для предоставления услуг мобильной связи 96% населения страны, уровень покрытия широкополосным следует отметить, что расширение сетей мобильной связи происходит за счет установки новых сетей, выявления их работы в сетях 3G/4G, то есть сетях 3-го и 4-го поколений [11]. В частности, только в этом году было установлено и запущено более 2,2 таких обсерваторий. Установка блока для сетей 3G/4G позволяет увеличить скорость использования трафика интернет-канала.

В индексе Speedtest Global Index [12], который ежемесячно ранжирует страны по скорости мобильного и проводного Интернета, в марте 2020 года Узбекистан улучшил показатели мобильного Интернета на одну позицию, заняв 133-е место (скорость – 10,07 Мбит/с), и седьмую позицию по скорости фиксированного Интернета, заняв 95-е место в рейтинге (скорость - 26,92 Мбит/с) из 176 стран мира. За год Узбекистан поднялся на 36 позицию в этом рейтинге скорости фиксированного интернета, увеличив ее почти в 2,3 раза - с 11,62 Мбит/с в марте 2019 года до 26,92 Мбит/с в марте 2020 года.

Количество зарегистрированных, действующих и вновь созданных предприятий в сфере информационных технологий и связи показывает ежегодный рост, что свидетельствует о его динамичном развитии (табл. 1)

При этом следует отметить, что в первом квартале 2020 года было создано 24,1 тыс. предприятий, что меньше, чем за аналогичный период 2019 года, в сфере

По направлению «Информация и связь», напротив, в 2020 году создано 488 предприятий, что показывает рост (табл. 2) [14].

Таблица 1

Количественные показатели зарегистрированных, действующих и вновь создаваемых предприятий Узбекистана, в том числе в сфере «Информация и связь»

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

№	Количество предприятий в сфере услуг (тыс. ед.)	2018 год	2019 год	2020 год	Удельный вес (%)
1	Зарегистрированные (на 1 октября) - всего	311,70	367,90	440,90	100,0
	в т.ч. в сфере «Информация и связь»	6,90	7,70	8,90	2,0
2	Действующие (на 1 октября) - всего	296,40	350,70	415,30	100,0
	в т.ч. в сфере «Информация и связь»	6,50	7,24	8,28	2,0
3	Созданные (январь - октябрь) - всего	15,50	31,60	24,10	100,0
	в т.ч. в сфере «Информация и связь»	360	370	488	2,0

И
с
т
о
ч
н
и
к
с
о
с
т
а
в

Таблица 2

Динамика объема оказанных рыночных услуг в Узбекистане в период январь - октябрь в 2017-2020 гг.

№	Показатели (млрд сум)	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Всего в сфере услуг всех видов, в т.ч.	27 188,1	31 810,1	40 168,7	50 365,7
2	в сфере услуг - «информация и связь»	1608, 7	2117, 4	2215, 7	2891, 9
3	Доля в общем объеме (%)	5,9	6,6	5,5	5,7

Источник: составлено автором по данным Агентства Президента Республики Узбекистан по статистике (stat.uz) / URL: <https://stat.uz/ru/> (дата обращения: 17.03.2023).

Н
а
в
т

Объем оказываемых услуг в сфере информатизации и связи имеет стабильную динамику ежегодного роста, при этом их доля в общем объеме услуг остается практически неизменной и составляет в среднем 5,5–6%.

Наибольший удельный вес (80,2%) в объеме оказанных услуг в сфере «Информация и связь» предоставляет услуги телекоммуникаций, включая проводную и мобильную связь, а также Интернет. В связи с этим увеличение объемов оказываемых услуг в отрасли во многом зависит от развития предприятий, предоставляющих данные виды услуг.

COVID-19 оказал негативное влияние на цифровые платформы, главным образом в сфере транспорта и путешествий. В эту группу входят услуги, связанные с транспортом (Uber, Lyft, Didi Chuxing), а также услуги по аренде жилья (Airbnb, Booking.com) [15]. Эта тенденция отражает общий спад в сфере путешествий и туризма во время пандемии.

Спрос на услуги роуминга возрастает с ростом количества граждан Узбекистана, выезжающих за границу, и иностранных граждан, приезжающих в страну [16] (Талипова, 2021). За январь-март 2019 года в Узбекистан въехали 1,65 миллиона иностранных граждан, из них 1,55 миллиона - из стран СНГ и 98,2 тысячи. из дальнего зарубежья. Число граждан Узбекистана, выехавших за границу за этот период, составило 2,86 миллиона человек, из них в страны СНГ выехали 2,73 миллиона и 137,4 тысячи. - в дальних странах [17] (Хазраткулова, Талипова, Махмутходжаева,

Карантинный режим и закрытие границ для передвижения людей начали действовать практически во всех странах СНГ и дальнего зарубежья ориентировочно с 20 марта. Таким образом, за последний месяц карантина в среднем в Узбекистан смогли въехать около 500 тысяч иностранных граждан и выехать за границу около 700 тысяч граждан. Таким образом, телефонные компании потеряли около 1,2 млн потенциальных клиентов за продажу роуминговых услуг, а с учетом сезонного фактора, возможно, и больше [18].

Согласно тарифам на услуги международного роуминга, предоставляемые операторами мобильной связи своим абонентам за рубежом, стоимость одной минуты входящего звонка составляет 5-10 тысяч сумов (0,5-1 доллара США), а исходящие звонки в Узбекистан - 10-50 за пределы страны. сумма (1–5 долларов) в зависимости от страны отправления. Стоимость услуги интернет-роуминга составляет 7–50 тысяч

сумов (0,7–5 долларов США) за использование 1 МБ интернет-трафика [19] (Кутбитдинов, 2020).

По практике зарубежных стран, среди абонентов телефонных компаний, выехавших за границу, обычно 30-50% пользовались голосовым роумингом и/или 15-25% - интернет-роумингом. Если предположить, что телефонные компании потеряли как минимум около 200 тысяч в результате карантинных мер. абонентов голосовой связи и интернет-роуминга, которые могли купить услуги примерно за \$1 в день, сотовые операторы потеряли около \$6 млн дохода за 30 дней [8].

Таким образом, роль и значение отрасли информационных технологий и связи в Узбекистане в условиях пандемии и связанных с ней ограничений существенно возросли, а ее позиции в экономической и социальной жизни страны укрепились. В то же время отрасль несет определенные затраты, которые в некотором смысле весьма значительны. Однако в период карантинных мер использование телекоммуникационных услуг бизнесом и населением значительно возросло, тем самым расширив объем рынка их сбыта, что позволяет предположить весьма оптимистичные перспективы развития отрасли в период поствирусной экономической ситуации. восстановления в Узбекистане [20, 21] (Талипова, 2020; Талипова, 2019). Ведь аналогичные прогнозы даются и для мирового телекоммуникационного сектора.

Заключение

Продолжающиеся меры социальной изоляции в большинстве стран мира вынудили значительную часть мировой торговли товарами и услугами перейти в онлайн. Вполне вероятно, что в ближайшее время в мире произойдет дальнейший взрывной рост капитализации поставщиков онлайн-услуг на фоне снижения позиций компаний сырьевых отраслей. Структура потребления кардинально изменится. Значительная часть работы и обучения также будет переведена в дистанционный формат.

С одной стороны, эти изменения сделают жизнь человека еще комфортнее. Широкие горизонты развития человечества открывают возможность обеспечить себя необходимыми потребностями, не выходя из дома, использовать робототехнику для выполнения ряда «непрестижных» или опасных задач, получать необходимую информацию об основных социально-экономических тенденциях в мире. формат открытых данных, для лечения заболеваний и борьбы с их распространением с использованием технологий удаленного взаимодействия, искусственного

интеллекта и анализа больших данных. Однако существует огромный набор рисков и вопросов, на которые пока нет однозначного ответа.

References:

1. Скляр М.А., Кудрявцева К.В. Цифровизация: основные направления, преимущества и риски // Экономическое возрождение России. – 2019. – № 3(61). – с. 103–114.
2. Коптелов А. Цифровые технологии, которые изменят мир. Libermedia.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://www.libermedia.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=54.
3. Павлинов И.А., Скодорова Л.К. и др. Цифровая экономика. / Коллективная монография. – Рыбница: ПГУ, 2019. – 260 с.
4. Абдуллаев М.К. Тенденции развития цифровой экономики в Республике Узбекистан // Экономика и инновационные технологии. – 2021.
5. Зокирова Н.К., Ходжаева М.Я. Актуальные аспекты цифровой трансформации образовательной среды // Вопросы инновационной экономики. – 2021. – № 3. – с. 1259– 1272. – doi: 10.18334/vines. 11.3.112998.
6. Янгибоев Б.Я. Цифровая экономика: сущность и социально-экономическое значение. – Самарқанд: Фан булаги, 2022.
7. Мирзиеев Ш.М. Послание к Сенату и Законодательной палате Олий Мажлиса. Lex. uz. [Электронный ресурс]. URL: <https://lex.uz/ru/docs/5841077> (дата обращения: 17.08.2023).
8. The COVID-19 Crisis: Accentuating the Need to Bridge Digital Divides. Юнктад. [Электронный ресурс]. URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlinf2020d1_en.pdf (дата обращения: 27.02.2023).
9. Цифровые технологии и кибербезопасность в контексте распространения COVID-19. Ach.gov.ru. [Электронный ресурс]. URL: <https://ach.gov.ru/upload/pdf/Covid-19-digital.pdf?ysclid=lleyu1tfuh280980808> (дата обращения: 20.02.2023).
10. Телекоммуникационные услуги на фоне пандемии. Review.uz. [Электронный ресурс]. URL: <https://review.uz/post/telekommunikacionne-uslugi-na-fone-pandemii?ysclid=llg4j6qkv0890663741> (дата обращения: 17.08.2023).
11. Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан. [Электронный ресурс]. URL: <https://mitc.uz/ru/news/category/15> (дата обращения: 07.03.2023).